

O‘ZBEKISTONNING JAHON BOZORIDAGI IMKONIYATLARI IQTISODIYOT BARQARORLIGINING ASOSIY OMILI

Raximov Eshmurod Normuradovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, PhD, dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning eng muhim maqsadlaridan biri – Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a‘zo bo‘lishining iqtisodiyotga ta‘siri va kelajak istiqbollari urg‘u berilgan holda yoritilgan. O‘zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish yo‘lidagi harakatlarida ulkan yutuqlarga erishmoqda. Maqolada O‘zbekistonning JSTga a‘zo bo‘lishining kelajakdagi holati qanday bo‘lishini Turkiya iqtisodiyotini o‘rgangan holatda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Jahon savdo tashkiloti, savdo, xalqaro savdo, xorijiy investitsiyalar, savdo muhiti, tarif to‘siqlari, iqtisodiy o‘sish, jahon bozori.

Abstract. In this article, one of the most important goals of Uzbekistan - membership in the World Trade Organization (WTO) is highlighted, with an emphasis on the economic impact and future prospects. Uzbekistan is making great progress in its efforts to become a member of the World Trade Organization. In the article, the future state of Uzbekistan's WTO membership is analyzed by studying the economy of Turkey.

Key words: World Trade Organization, trade, international trade, foreign investments, trade environment, tariff barriers, economic growth, world market.

Bugungi kunda butun boshli zamonaviy iqtisodiyot savdoga asoslangan. Jahon bozorida savdoda o‘z o‘rniga ega bo‘lgan kambag‘al davlatlar, savdoda qatnashmaydigan davlatdan ko‘ra tezroq rivojlanishi amaliyotda o‘z isbotini topgan. Butun dunyoda aholi turmush darajasi yuqorilab boryotganining asosiy sababi shundaki, davlatlar asosiy e‘tiborini bajara oladigan ishlarga qaratib ya‘ni mutloq va nisbiy ustunlikka ega bo‘lgan tovar va xizmatlarni eksport qilishga, boshqalarni

Jahon bozoridan import qilish orqali amalga oshirmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, globallashev jarayoni Jahon bozorini kengaytishiga, davlatlararo chegaradan o'tuvchi mahsulot va xizmatlar oqimining sezilarli darajada ko'payishiga olib keldi. Davlatlarning iqtisodiy jihatda bir biriga bog'liqligi tobora kuchayib bormoqda. Hozirgi vaqtda davlatimiz tomonidan ham Jahon bozoriga kirib borish imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash chora tadbirlari misli ko'rilmagan darajada rivojlanmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham boshqa ustuvor vazifalar bilan bir qatorda, milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash, iqtisodiyot tarmoqlarining barqaror o'sishiga erishish, raqamli iqtisodiyotni drayver sohaga aylantirish, investitsiya muhitini yaxshilash, moliyaviy resurslarni ko'paytirish, tadbirkorlikni rivojlantirish, hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan yuksaltirish, eksport salohiyatini oshirish choralari ko'zda tutilgan. Eksport hajmi va geografiyasi faol ravishda kengayib boryotgani bu chora-tadbirlarni natijasiga yaqqol misol hisoblanadi.

Jahon savdo tashkilotining uchta muhim tamoyili mavjud(1-rasm):

1-rasm. Jahon savdo tashkilotining uchta muhim tamoyili¹.

¹ Muallif tomonidan jahon ma'lumotlari asosida mustaqil tuzilgan

JSTga a'zo bo'lish O'zbekistonning bir necha yil avval qo'ygan muhim iqtisodiy maqsadlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 24 dekabrda "Jahon savdo tashkiloti bilan ishlash bo'yicha Idoralararo komissiya tarkibini tasdiqlash to'g'risida"gi qaroriga asosan mamlakatimizning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishi bo'yicha ko'p profilli ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishga ancha yaqin kelmoqda. O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga tezroq qo'shilish uchun bu boradagi sa'y-harakatlarni jadallashtirdi. O'zbekistonning JSTga a'zo bo'lish to'g'risidagi arizasi 1994-yil 21-dekabridan boshlangan, ammo 2005-yilda ushbu jarayonlar to'xtab qoldi. Shunga qaramay, O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishi yuzasidan tuzilgan ishchi guruh 2019-yilda hukumatimiz tashabbusi bilan yana o'z faolligini oshirdi hamda 2020-yil 7-iyuldan ushbu qo'shma ishchi guruh yig'ilishlari qayta tiklandi, 2026 yilda Kamerunda bo'lib o'tadigan yig'ilishda a'zo bo'lishni reja qilmoqda. Bu yo'lda O'zbekiston milliy qonunchiligini JST bitimlariga muvofiqlashtirishga oid Prezident farmoni ham qabul qilindi. Bugungi kunda 164 mamlakat Jahon savdo tashkilotiga a'zo hisoblanadi. Bu davlatlar hissasiga global savdo va jahon yalpi ichki mahsulotining qariyb 98 foizi to'g'ri keladi.

Hozirda har qanday mamlakatdagi aholi o'zga o'lkalardan tovarlarni sotib olish va o'z mahsulotlarini hamda xizmatlarini xorijda sotish imkoniyatiga ega. Jahon bozori kengayishining ijoyib tomonlaridan biri aholi istemol qobiyatini oshirish ekanligi hammamizga ayon. Shuni isboti sifatida alohida ta'kidlash joizki, 1950 yilda Jahon eksportining jahon yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 8 foiz bo'lgan, hozirgi kunga kelib qariyb 30 foizgacha ko'tarilgan.² Jahon bozoriga kirish imkoniyatlarini kengaytirish iqtisodiyotimiz uchun sezilarli ahamiyatga ega. Jahon bozorining o'ziga xos xususiyati jahon narxlari va xalqaro raqobat tizimining mavjudligi hisoblanadi. Mamlakatimiz Jahon bozorida o'z o'rniga ega bo'lishi

² "The Battle in Seattle," The Economist, November 27, 1999

raqobatbardoshlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Jahon aloqalari negizi savdo ixtisoslashuvini rag'batlantirish hisoblanadi, unga cheklovlar qo'yish misol uchun proteksionizm mamlakatlarning ixtisoslashuvini to'xtatib qo'yadi. Jahon bozori savdosida qatnashmaslik mamlakat qashshoqlashuviga va unumdorligini pasayishiga sabab bo'ladi, shu sababli mamlakatimiz ham Jahon bozoriga kirish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida savdodagi cheklovlarni olib tashlashga, bojlarni iloji boricha kamaytirishga hamda soliqlardan imtiyozlar berishga harakat qilmoqda. Jahon bozoriga kirish mahalliy ishlab chiqaruvchilar raqobarbardoshlik darajasini oshirishga shu bilan birga mahsulotlarining narxlarini pasayishiga, sifatini yaxshilanishiga olib keladi, natijada iste'molchilar uchun narxlarining pasayishiga, bu esa iste'molchilarning daromadlari oshishiga olib keladi. Savdo rivojlangan mamlakatlar bozoriga kirish imkoniyatini beradi. Mamlakatimiz ham mustaqillikka erishganidan so'ng, Jahon bozoriga kirish, savdo aloqalarini yo'lga qo'yish masalasida hamkorlik ishlarini amalga oshirgan. O'zbekiston Jahon Savdo Tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini faol ravishda olib bormoqda. **Mamlakatimizda** tashqi savdo va raqobat muhitini yangi bosqichga olib chiqish, Jahon bozoriga kirish imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga qo'shilish borasidagi ishlarni jadallashtirdi.³

Jahon bozoriga kirib borish imkoniyatlari va yo'llarini kengaytirish barcha mamlakatlar iqtisodiyoti uchun ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Jahon bozoriga kirish to'siqlarini kiritishdan oladigan foyda butun iqtisodiyot uchun ancha katta yuqotish hisobladi. Savdo cheklovlari aslida bir soliq, faqat ko'zga yaqqol ko'rinmaydigan soliqdir. Shuning uchun mamlakatlar erkin savdo (fridrederlik) siyosatini olib borishlari lozim bu siyosat proteksionizm siyosatini aksi hisoblanib, tashqi savdoni erkinlashtirishga qaratilgan. Milliy iqtisodiyotimiz ochiqqligini yanada kuchaytirish, turli tarif va kvotalarni iloji boricha kamaytirish orqali Jahon bozoriga kirish imkoniyatimiz yanada ortadi. Iqtisodiyot barqarorligining asosiy

³<https://kun.uz/13954847> Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumida so'zlagan nutqidan

omili – eksport hisoblanadi. Valyuta zaxiralarini ko'paytirishning yagona yo'li ham eksport hajmini keskin oshirish sanaladi. Shu bilan birga, mamlakatdagi aholi jon borishga to'g'ri keluvchi eksport hajmi uning iqtisodiyotining "ochiqlik" darajasini ifodalaydi.

Eksport – iqtisodiyot barqarorligining asosiy omilidir. Jahon bozorida eksport hajmini oshirish uchun quyidagilarni amalga oshirish kerak (2-rasm);

2-rasm. Jahon bozorida eksport hajmini oshirish yo'llari⁴.

Bugungi kunda mamlakatimiz jahon bozoriga kirish yo'llarini ko'paytirish maqsadida raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilish uchun zarur sharoit va imkoniyatlarni yanada kengaytirmoqda.

O'zbekistonning Jahon Savdo tashkilotiga a'zo bo'lishining iqtisodiy oqibatlari:

- Savdo imkoniyatlarining kengayishi- JSTga a'zo bo'lish orqali O'zbekiston xalqaro savdo qoidalariga ko'ra faoliyat yuritadigan kengroq bozorlar va

⁴ Muallif izlanishlari asosida mustaqil tuzilgan.

yangi eksport imkoniyatlariga ega bo‘ladi. JST a‘zolari o‘zaro savdo shartlarini yaxshilaydi, bu esa O‘zbekistonga eksport hajmini oshirish va iqtisodiyotning ochiqligini ta‘minlash imkonini beradi.

- Sanoatni modernizatsiyalash- JST a‘zoliq texnologik bilimlar va yangi texnologiyalar almashinuvini osonlashtiradi. Xorijiy kompaniyalar va investorlar bilan hamkorlik qilish orqali mahalliy sanoatni modernizatsiyalash imkoniyati paydo bo‘ladi, bu esa mahsulot sifatini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi
- Investitsiyalar hajmining oshishi- JSTga a‘zo bo‘lish O‘zbekiston uchun ishonchli huquqiy asos yaratadi, bu esa xorijiy investorlar uchun mamlakatni yanada jozibador qiladi. Barqaror savdo siyosati va erkin savdo sharoitlari xalqaro investitsiyalar oqimining ko‘payishiga yordam berishi mumkin, ayniqsa, ishlab chiqarish va infratuzilma sektorlarida.
- Ishlab chiqarish sektorida samaradorlikning oshishi- JST a‘zoliq sharoitida erkin savdo siyosati orqali O‘zbekiston mahsulotlarining xalqaro bozorlar uchun raqobatbardoshligini oshiradi. Bu esa ishchi kuchi samaradorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi va mahsulotlar narxini pasaytirishi mumkin
- Soliq va bojxona siyosatidagi o‘zgarishlar- ST talablariga mos ravishda bojxona tariflarini pasaytirish yoki olib tashlash O‘zbekiston import narxlarini kamaytirishi mumkin, bu esa mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun qisqa muddatli muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Biroq, uzoq muddatda bu iqtisodiy samaradorlikning oshishiga va iste‘molchilarning manfaatdor bo‘lishiga olib kelishi mumkin.
- Ijtimoiy-iqtisodiy ta‘sir- JSTga a‘zo bo‘lishning aholi bandligi va ijtimoiy-iqtisodiy farovonlikka ta‘siri muhim bo‘lishi mumkin. Xalqaro savdo sharoitlari orqali yangi ish o‘rinlari yaratilishi kutiladi, ayniqsa, eksport sektorida. Biroq, ba‘zi tarmoqlar xorijiy raqobat tufayli qisqarishi mumkin, bu esa ijtimoiy masalalarni keltirib chiqarishi mumkin.

- Qishloq xo'jaligi sektori uchun imkoniyatlar- JSTga a'zo bo'lish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun yangi eksport bozorlariga chiqish imkoniyati kengayadi. O'zbekistonning an'anaviy qishloq xo'jalik mahsulotlari, masalan, paxta, meva-sabzavotlar, xalqaro bozorlarda kengroq sotilishi mumkin.

O'zbekiston JSTga a'zo bo'lgandan keyin turkiya davlatida kuzatilgan holat takrorlanishini yuqoridagi tahlillar asosida prognoz qilishimiz mumkin. JSTning asosiy maqsadlaridan biri o'zini o'zi himoya qilishni kuchaytirish va proteksionizm qo'llanishini bekor qilishdan iborat. Xalqaro savdoni liberallashtirish, savdo bitimlarining odilligini ta'minlash, iqtisodiy o'sish va xalq farovonligini oshirish JSTning asosiy funksiyalari sirasiga kiradi. JST unga a'zo bo'lgan mamlakatlardan ichki bozorni erkinlashtirishni qat'iy talab qiladi. Ushbu vazifani a'zo bo'lgandan keyin 10 yillar davomida unchalik oson kechmaydi. Sababi arzon va sifatli mahsulotlar ishlab chiqaruvchi chet el korxonalariga raqobat qila olmagan milliy korxonalar tanazzulga uchrashi ayni haqiqatdir. O'zbekistonning nisbiy ustunliklaridan kelib chiqqan holda tashqi dunyo bilan erkin raqobatlasha oladigan (davlatning to'g'ridan-tog'ri ko'magisiz) ishlab chiqarish sohalarini tanlab olish va ularni uzoq muddatli rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqish hamda korxonalarining tashqi raqobatga bardoshlilik ko'rsatkichi bo'yicha o'z-o'zini doimiy monitoring qilib borishiga turtki beruvchi mexanizmlarni qo'llash joiz. Masalan, amaliyotda raqobat yengil, o'rta va keskin kuchayishi ssenariysi doirasida marketing and ishlab chiqarish zanjirlarini takomillashtirish, iste'molchi sodiqligini (consumer loyalty) ushlab turish strategiyalarini keng qo'llash lozim.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, Hozirgi kunimiz ertamizni o'ylab, yurtimiz haqida o'ylab qabul qilinayotgan farmonlar, qarorlar va qonunlar hamda olib borilayotgan keng ko'lamlil islohotlar zamirida ham O'zbekiston yangi marralarni ko'zlayotgani va mamlakatimiz o'z taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qoyganidan darak beradi, bu islohotlar o'z navbatida mamlakat aholisining

farovonligi va turmush darajasini yanada ko'tarishga qaratilgandir. Mamlakatimizning farovonligini yuksaltirish, turmush sharoitini yaxshilash - asosiy vazifamiz hisoblanadi. Iqtisodiy farovonlikka erishgan davlatdagina siyosiy yuksaklikka intilish mumkin. Iqtisodiyotni mustahkamlamay turib, jahon sahnasida rivojlangan davlatlarga siyosiy raqobatchi bo'lolmaydi. Jahon bozori globallashuv natijasida yuzaga keldi. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, globallashuv eng tez kechayotgan mamlakatning o'sish sur'ati so'nggi yigirma yilda jahon iqtisodiyoti bilan kamroq bog'langan davlatlarga nisbatan 30-50 foizga ko'proq rivojlanishga ega ekanligini isbotladilar. Shu sababli ham O'zbekistonning Jahon bozorida imkoniyatlarini yanada kengaytirib, iqtisodiy barqarorligimizni yana mustahkamlashimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi. - T.: «O'zbekiston», 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi PQ-5587-son "Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" qarori.
3. Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Eksportga ko'maklashish va uni rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 20-dekabrdagi PQ-4069-son qaroriga
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 oktyabrdagi VMQ-601 son "Eksport va investisiyalarni rivojlantirish masalalari bo'yicha hukumat komissiyasi to'g'risidagi" qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 7 sentyabrdagi PF-6303 son "Ekspertchi korxonalarini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi" farmoni
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi farmoni,

PF-60-son

7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston - 2030"
strategiyasi to'g'risidagi 11.09.2023 yildagi PF-158-son farmoni